

BIOSSEGURANÇA

EM LABORATÓRIOS DE SAÚDE

UFR MAIS PERTO DE VOCÊ:
VIVÊNCIAS CIENTÍFICAS NOS LABORATÓRIOS DE SAÚDE

BOAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO

USO DE JALECO

- Deixe **fechado**
- O jaleco é para **sua** proteção!
- Mantenha **limpo** e identificado
- Use sempre **dentro** do laboratório

EPIs OBRIGATÓRIOS

- **Máscara e luvas**
- **Óculos de proteção**
- **Avental/Jaleco**
- **Calça e sapato fechado**

HIGIENE NO LABORATÓRIO

Higienize bem as mãos conforme orientação;

Proibido comer e beber dentro dos laboratórios.

COMPORTAMENTO NO LAB

- **Respeite** o supervisor, os monitores e os colegas;
- **Siga as instruções e protocolos;**
- **Evite distrações** (celular, conversa).

NORMAS DE SEGURANÇA

Não **correr, brincar ou fazer barulho;**

Cuidado com as **vidrarias;**

Em caso de **contato** com os conteúdos químicos, **comunicar os supervisores.**

ORGANIZAÇÃO E CUIDADOS

- Mantenha a sua **bancada organizada conforme orientação.**
- Descarte resíduos corretamente.

APROVEITE!

REFERÊNCIAS UTILIZADAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de biossegurança em laboratórios.** Brasília: Ministério da Saúde, 2018.
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Biossegurança em laboratórios.** Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2020.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Laboratory Biosafety Manual.** 4ª ed. Geneva: WHO, 2021.

PRODUÇÃO REALIZADA PELOS ALUNOS EXTENSIONISTAS EM 2026

Coordenadora do Projeto

Aline Akemi Ishikawa

Professores Colaboradores

Jorge Willian Franco de Barros
Felipe Cantore Tiburcio
Rafael Barrera Salgueiro

Alunos Extensionistas

Lucas de Azevedo Lazzarotti
Mariana Dias Nogueira
Kamilli Vitória Gomes Montalvão
Maria Alice Candido Delmondes
Gabriel Araújo Taques da Silva

Andrea Daniela Villanueva Martinez
Maria Fernanda Marques Almeida
Yasmin Paes Ferreira
Luan Gabriel de Moura Duarte
Layanne Cristine Nunes Salvador
Vinicius Generoso Coelho
Maria Nair da Silva Ferreira

Técnicos

Veronica Domingos Miranda
Andre Lucas de Souza Pinto Santos
Gilcele de Campos Martin Berber